

УДК.658.014

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Юлдашев Орунбой Рахмонбердиевич

Профессор кафедры института ГЗ при Академи МЧС РУз к.т.н, доцент

Норкулов Аббос Чори ўгли

Магистр 1-курси института ГЗ при Академи МЧС РУз

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанных при исследовании аварийно-спасательных работ количественных выражений того или иного признака, а также закономерностей распределения частот результатов измерений распределения.

Ключевые слова: стандартное, сигма, сравнение средних, средних арифметических, значение величины, доверительной вероятностью, прямоугольника, треугольника.

FAVQULODDA QUTQARUV ISHLARINI OLIB BORISHDA TADQIQOT USULLARI VA MATERIALLARI

Yuldashev Orinboy Raxmonberdievich

O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi qoshidagi Fuqaro muhofazasi instituti kafedrasini professori t.f.n., dotsent

Norqulov Abbos Chori o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi qoshidagi Fuqaro muhofazasi instituti 1-kurs magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada munosabatlarni tartibga solish masalalari muhokama qilinadi, qutqaruv operatsiyalarini o‘rganish bilan bog‘liq, u yoki bu belgining miqdoriy ifodalari, shuningdek, taqsimotni o‘lchash natijalarining chastotalarini muntazam ravishda taqsimlash.

Kalit so‘zlar: standart, sigma, o‘rtachalarni taqqoslash, o‘rtacha arifmetik, miqdor qiymati, ishonch darajasi, to‘rtburchak, uchburchak.

METHODS AND MATERIALS OF RESEARCH DURING EMERGENCY RESCUE OPERATIONS

Yuldashev Orunboy Rakhmonberdievich

Professor of the Department of the Institute of Civil Protection under the Academy of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Uzbekistan Ph.D.,
Associate Professor

Norqulov Abbos Chori o'gli.

Master of the 1st course of the Institute of Civil Protection under the Academy of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Uzbekistan

Annotation: This article discusses the issues of regulation of relations, associated with the study of rescue operations, quantitative expressions of one or another sign, as well as regular distribution of frequencies of the results of distribution measurements.

Key words: standard, sigma, comparison of averages, arithmetic averages, quantity value, confidence level, rectangle, triangle.

Введение: При ЧС исследовании количественных выражений того или иного признака часто обнаруживается, что результаты группируются вокруг некоторого, центрального, значения. Результаты близкие к центральному значению. Результаты же, отличные от центрального значения встречаются реже и там реже, чем больше это отличие. Эта закономерность распределений частот результатов измерений может быть определена качественно, так называемым законом нормального распределения. [3.2]

Для практического использования важны следующие свойства нормального распределения:

1. Центральное значение точнее всего определяется средней арифметической, обозначаемой буквой М или латинской буквой с черточкой наверху (\bar{x} , \bar{y} и т. д.). Чтобы найти М. как известно, делят сумму полученных результатов на их число:

$$M = (2+4+2+3) : 5 = 2,2$$

В общем виде формула вычисления средней выглядит так:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}. \quad (1)$$

Здесь посредством x_1, x_2, \dots, x_n , обозначены результаты измерений. Символ $\sum x_i$ или, проще $\sum x$, обозначает суммирование всех n результатов. [2]

2. Мерой разброса результатов около средней является среднее квадратичное (стандартное) отклонение, обозначаемая греческой буквой σ (сигма);

$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - x)^2 + (x^2 - x)^2 + \dots + (x^n - x)^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{\sum (x - x)^2}{n - 1}}, \quad (2)$$

σ можно определить и по другой, преобразованной формуле:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left[\sum x^2 - \frac{(Ex)^2}{n} \right]} \quad (3)$$

3. Далее необходимо отметить, что получить истинное значение средней нельзя и полученный результат M сопряжен с ошибкой. Ошибка среднего зависит от ряда факторов, в том числе и от количества наблюдений. Очевидно, чем больше наблюдений, тем менее ошибка, и наоборот. Ошибка средней m вычисляется по формуле:

$$m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (4)$$

Из формулы (4) видно, что ошибка среднего квадратный из n раз меньше среднего, стандартного отклонения. К. Гаусса установил, что ошибки средних подчиняются нормальному закону. Причем этому закону подчиняются ошибки средних и тех признаков, распределения результатов, которых значительно отличаются от нормального. [4,8].

Из этого следует, что $M \pm tm$ представляет собой интервал, в котором с доверительной вероятностью (вероятностью, с которой мы верим результату) $(100 - P_{(t)})\%$ (или в долях единицы $1 - P_{(t)}$) заключено истинное значение средней.

Вероятность $P_{(t)}$ носит название уровня значимости и означает вероятность того, что истинное значение средней будет лежать за пределами интервала $M \pm tm$.

Необходимо отметить, что в интервал $M \pm 1,96m$ с доверительной вероятностью 0,95 включено истинное значение средней. Это заключение ошибочно в 5% случаев, т. е. $P=0,05$. Для большинства исследований доверительная вероятность 0,95 считается достаточной.

Методы и материалы. Важной особенностью технических и социально-гигиенических исследований является часто ограниченное число случаев (наблюдений, опытов). Здесь важно помнить, что при числе наблюдений меньше 30, для получения одной и той же доверительной вероятности, надо

брать число t большим, и тем большим, чем меньше n . В этом случае мы используем данные, так называемой таблицы (табл. 1). Величина t зависит от доверительной вероятности (или от уровня значимости P) и от, так называемого числа степеней свободы K в данном случае равным $n-1$. Так при $n=10$ и при $P=0.05$ $t=2.26$. [8]

Как известно, научное исследование АСР предполагает наличие не менее 2 групп или одной группы, но рассмотренной по нескольким стадиям. Задача исследования состоит в установлении отличия между собой данных этих групп. Последнее дает возможность утверждать о наличии эффекта, например, от нового средства или метода профилактики. Наиболее простым способом сравнение данных является сравнение средних арифметических.

Основная идея статистической методики сравнения средних состоит в том, что это сравнение производится с учетом их ошибок. Сравнение производится между средними двух групп. Если групп несколько, то процесс сравнения производится поочередно.

Сравнение средних, когда числа наблюдений в группах равны ($n_1=n_2$). В этом случае вычисление производится по формуле:

$$t = \frac{M_1 - M_2}{m_{\text{общ}}}, \quad (5)$$

$$\text{где } m_{\text{общ}} = \sqrt{m_1^2 + m_2^2} \quad (6)$$

или, в общем виде:

$$t = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{m_1^2 + m_2^2}} \quad (5^1)$$

Иными словами, здесь t является отношением разности средних и их суммарной ошибки. Практически можно считать, что если это отношение больше 2 ($t > 2$), при суммарном числе наблюдений больше 30 ($n_1 + n_2 > 30$), то разница между средними достоверна. В этом случае $P < 0,05$ (табл. 1). Здесь число степеней свободы $k = n_1 + n_2 - 2$. [10]

Таблица 1

Значение величины t при малом числе наблюдений

k	$P_{(t)}$				
	0.10	0.05	0.02	0.01	0.001
1	6.31	12.71	31.82	63.66	636.62
2	2.92	4.30	6.97	9.93	31.60
3	2.35	3.18	4.54	5.84	12.94
4	2.13	2.78	3.75	4.60	8.61
5	2.02	2.57	3.47	4.03	6.86
6	1.94	2.45	3.14	3.70	5.96
7	1.90	2.37	3.00	3.50	5.40
8	1.86	2.30	2.90	3.36	5.04
9	1.83	2.26	2.82	3.25	4.78
10	1.81	2.23	2.76	3.17	4.59
11	1.80	2.20	2.72	3.11	4.49
12	1.78	2.18	2.68	3.06	4.32
13	1.77	2.16	2.65	3.01	4.22
14	1.76	2.14	2.62	2.98	4.14
15	1.75	2.13	2.60	2.95	4.07

16	1.75	2.12	2.58	2.92	4.02
17	1.74	2.11	2.57	2.90	3.97
18	1.73	2.10	2.55	2.88	3.92
19	1.73	2.09	2.54	2.86	3.38
20	1.72	2.09	2.53	2.85	3.85
21	1.72	2.08	2.52	2.83	3.82
22	1.72	2.07	2.51	2.82	3.79
23	1.71	2.07	2.50	2.81	3.77
24	1.71	2.06	2.49	2.80	3.75
25	1.71	2.06	2.49	2.79	3.72
26	1.71	2.06	2.48	2.78	3.71
27	1.70	2.05	2.47	2.77	3.69
28	1.70	2.05	2.47	2.76	3.67
29	1.70	2.05	2.46	2.76	3.66
30	1.70	2.04	2.46	2.75	3.05
40	1.68	2.02	2.42	2.70	3.55
60	1.67	2.00	2.39	2.66	3.46
120	1.66	1.98	2.36	2.62	3.37
360	1.65	1.96	2.33	2.58	3.26

Результаты. Установлено, что между размахом и стандартным отклонением существует зависимость:

$$\sigma = \frac{R}{A} = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{A}, \text{ где (7)}$$

A-табличный коэффициент в зависимости от числа наблюдений n.

Аналогично $m = \frac{R}{B}$, где (8)

B-табличный коэффициент ($B = A \sqrt{n}$).

Таким образом, самая сложная часть формулы-это вычисление ошибок, сводится к простой процедуре-отнять и разделить. Далее, вычисление суммарной ошибки $m_{\text{общ}}$, можно еще более упростить. Заметим, что квадрат суммарной ошибки равен сумме квадратов обеих ошибок:

$$m^2_{\text{общ}} = m_1^2 + m_2^2$$

Последнее означает, что $m_{\text{общ}}$ можно представить как гипотенузу прямоугольного треугольника, катетами которого являются ошибки. Тогда вычислив ошибки по размаху и отложив их на миллиметровой бумаге, при помощи обычной линейки (лучше, если она изготовлена из прозрачного материала) определяем величину гипотенузы. Последняя будет равна $m_{\text{общ}}$. Действия возведения ошибок в квадрат, сложение их и извлечение корня квадратного из полученной суммы здесь исключаются. Точность результатов практически достаточна.

Сравнение средних, когда числа наблюдений в группах не равны ($n_1 \neq n_2$). В этом случае вычисления производятся по более сложной формуле:

$$t = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{(n_1 - 1)\sigma_1^2 + (n_2 - 1)\sigma_2^2}} * \sqrt{\frac{n_1 * n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}} \quad (9)$$

Мы предлагаем более простую и доступную формулу, вычисления по которой дают результаты, достаточно близкие к результатам, полученным по формуле (9):

$$t = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_2} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}}} \quad (10)$$

Формула (10) внешне напоминает формулу (5') с той разницей, что ошибки здесь получаются делением на <<соседнее>> число наблюдений (перекрестное деление).

Вычисления по этой формуле более доступны, чем по формуле (9).

Приведем 2 примера.

Пример 1. У спасателей проводились исследования пульса до и после поиска в экспедициях (по данным Цпрс-зимняя экспедиция количественного года.. Данные частоты пульса приведены ниже. [5]

Частота пульса до похода	80	82	90	94	95	105	107	110	117	120
Послэ похода	69	73	75	79	85	80	92	94	97	100

Частота пульса, в среднем до поиска составила 100 ударов в 1 мин, после поиска 85.

Можно ли на основании этих данных считать, что после экзаменов частота пульса снижается и приближается к норме?

Здесь число случаев в обеих группах равны. Точнее, здесь одна группа, рассмотренная по двум стадиям до и после поиска. Вычисления производим по формуле (5'), для чего необходимо определить ошибки. Максимальный результат до поиска составляет 120 минимальный 80. Размах-разница между максимальным и минимальным значением - равен 40. Последнюю цифру делим на коэффициент В, равный 9,70 строка (10). И получаем ошибку средней, равную 4,12.

Аналогичные вычисления производим и с результатами, полученными после поиска. Здесь ошибка составила 3,20. По способу «прямоугольного треугольника» определим суммарную ошибку разности. Она равна 5,22. Определим величину t:

$$t = \frac{M^1 - M^2}{\sqrt{m_1^2 + m_2^2}} = \frac{100 - 85}{\sqrt{4.12^2 + 3.20^2}} = \frac{15}{5.22} = 2.87$$

От величины по таблице 28 переходим к Р в зависимости от числа степеней свободы $K = n_1 + n_2 - 2 = 10 + 10 - 2 = 18$. Из табл. 2 видно, что при $P = 0,02$ $t = 2.55$, а при $P = 0,01$ $t = 2,88$.

Таблица 2.

Значение коэффициентов А и В (в зависимости от числа наблюдений (n), на которое надо делить размах (R), чтобы получить соответственно значения среднего квадратичного отклонения (σ) и ошибки средней (m).

п	A	B	п	A	B
1			120	5.15	56.2
2	1.13	1.60	140	5.26	62.3
3	1.69	2.93	160	5.35	67.6
4	2.06	4.12	180	5.43	73.0
5	2.33	5.20	200	5.50	77.8
6	2.53	6.20	220	5.57	82.6
7	2.70	7.16	240	5.61	87.0
8	2.85	8.05	260	5.68	91.7
9	2.97	8.90	280	5.72	95.7
10	3.08	9.70	300	5.77	100.0
11	3.17	10.05	320	5.80	103.8
12	3.26	11.2	340	5.84	107.9
13	3.34	12.0	360	5.88	111.5
14	3.41	12.7	380	5.92	115.2
15	3.47	13.4	400	5.94	118.8
16	3.53	14.1	420	5.98	122.6
17	3.59	14.8	440	6.00	125.9
18	3.64	15.4	460	6.02	129.2
19	3.69	16.1	480	6.06	132.8
20	3.74	16.7	500	6.09	136.0
22	3.82	17.9	520	6.12	139.3
24	3.90	19.0	540	6.13	142.5
26	3.96	20.2	560	6.14	145.6
28	4.03	21.2	580	6.17	148.6
30	4.09	22.4	600	6.18	151.5
32	4.14	23.4	620	6.21	154.6
34	4.19	24.6	640	6.23	157.7
36	4.24	25.5	660	6.26	160.8
38	4.28	26.4	680	6.27	163.4
40	4.32	27.3	700	6.28	166.4
50	4.50	31.8	750	6.33	173.3
60	4.64	35.9	800	6.34	177.9
70	4.76	39.8	850	6.37	186.6
80	4.85	43.3	900	6.43	193.0
90	4.94	46.9	950	6.47	199.2
100	5.01	50.1	1000	6.48	204.9

Примечание. В случаях, когда числа наблюдений в исследованиях отличаются от табличных, коэффициенты А и В получаются методом интерполяции.

Значение 2,87 занимает промежуточное положение и можно утверждать, что $P < 0,02$. Последнее означает, что более 98 шансов из 100 против 2 за то, что средние отличаются друг от друга. Следовательно, можно считать разницу достоверной и обусловленной поиска как стрессовой ситуацией, сила которой снимается после завершения поиска. Наглядно это можно представить в виде табл. 3.[6]

Таблица 3

Среднее значение частоты пульса у ситуаций до и после поиска.

Статистические показатели	Частота пульса	
	До поиска	После поиска
M+m	100,0+4,12	85,0+3,20
n	10	10
P	P<0.02	

Пример 2. Имеются 2 группы x и y.

x	3,0	5,0	4,0	3,5
y	3,0	4,0	7,0	7,0

Необходимо определить имеется ли достоверная разница между средними.

Здесь мы имеем случай, когда n_1 / n_2 , следовательно расчеты надо вести по формуле (10). Вначале вычисляем средние, затем стандартные отклонения и ошибки средних по размаху и определяем t:

$$t = \frac{x - y}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_y} + \frac{\sigma_y^2}{n_x}}} = \frac{3.75 - 7.00}{\sqrt{\frac{(5-3)^2}{2.06} + \frac{(11-3)^2}{2.53}}} = \frac{3.25}{\sqrt{\frac{0.94}{6} + \frac{9.99}{4}}} = 1.99$$

От по табл. 1 переходим к P. На пересечении $K = n_1 + n_2 - 2 = 4 + 6 - 2 = 8$ и $P = 0,10$ имеет $t = 1,86$, а $K = 8$ и $P = 0,05$ $t = 2,30$. Иными словами. P лежит между 0,10 и 0,05, т. е. $P > 0,05$. Уровень значимости весьма высок и нельзя утверждать о наличии разницы между средними. Здесь рассуждать надо следующим образом: или же разницы нет в действительности или же она есть, но не может быть определена за счет больших ошибок, обусловленных малым числом наблюдений. Более общее заключение может быть изложено следующим образом: на основании этих данных нельзя утверждать о наличии между средними достоверной разницы. Решить вопрос об увеличении числа наблюдений должен сам исследователь.

Сравнительная характеристика данных, полученных по различным формулам и ускоренной методике в приложении к примеру к приведены в табл. 4:

Таблица 4.

Статистические показатели	Рассчитано по			
	формуле(9)		Ускоренной методике	формуле (5,5)
	По форм (2)	По размаху		
T	1.97	1.96	1.99	2.36
P	P>0.05	P>0.05	P>0.05	P<0.05

Поразительна точность совпадения результатов, рассчитанная по ускоренной методике с вычислением о итно размаху с результатами, рассчитанными по формулам (9) и (2)

Что касается случаев вычисления по формуле (5 и 5'), когда n_1/n_2 , (что иногда, к сожалению, имеет место), то часто получаются значения P, отличные от истинных и исследователь может прийти к неправильным выводам, что показано в вышеприведенной таблице: по этой формуле получаем $t = 2,36$ и $P < 0,05$; на основании чего исследователь может сделать вывод о наличии достоверной разницы.

В заключение отметим, что изложенная методика статистической обработки данных является лишь средством, с помощью которого исследователь производит объективные оценки в случаях, когда при попытках объяснить наблюдаемые факты могут возникнуть внутренние противоречия. Одно из основных требований, предъявляемых к данной методике, состоит в том, что посредством ее Можно выявлять закономерности, лежащие в основе признака или явления, характеризуемого данным экспериментальным статистическим материалом.

Список использованная литература:

1. Исторический опыт современные проблемы И перспективы образовательной и научной деятельности в области пожарной безопасности Сборник тезисов, докладов материалов международной научно- практической конференции. Москва 28-19 октября 2018г. 435 стр.

2. Ускоренные Испытания на надёжность технических Систем- Новосибирск.МТ-4,2014г, часть2,344с.

3. В. В. Кроличенко. Методика оценки риска последствий аварий на гидротехнических сооружениях напорного типа с применением аэрогеодезических технологий идентификации их устойчивости в экстремальных ситуациях. (Автореф. на соиск. учён. степ. канд. техн. наук. Самара 2012г -12с).

4. Е.Н.Беллендир, Д.А.Ивашинцов и др. Вероятностные методы оценки надёжности грунтовых гидротехнических сооружений.-СПб.изд-ва ОАО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева»- 2013 Т.1-253 с.

5. Инженерный анализ последствий землетрясений в Японии США.М.Госстойиздать 202-193с.

6. Кудрин Ю.М.и др. Применение автоматизированной информационной системы «Профзаболевания» с целью оптимизации профилактических мероприятий. 2001г.-267 стр.

7. Дадонов Е.Т.и др. Автоматизированная система медико-санитарного обслуживания как подсистема промышленного комплекса. «Приборы и системы управления», 2005 г.-345 стр.

8. Бессонов В.В. и др. Некоторые принципы и результаты разработки системы контроля производственных воздействий на среду и человека как подсистемы. <<Проблемы контроля и защиты атмосферы от загрязнений>>. 2014г.-167 стр.

9. Единицы физических величин. ГОСТ8417-81. ССБТ-М.1981 г.-211

10. Бурков В.Н., Грацианский Е.В., Дзюбко С.И., Щепин А.А. Методы и механизмы управления безопасностью. М.СИНТЕГ, 2001г.-160 стр.